

УДК 378

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/59>

Правдов М.А.

ORCID: 0000-0002-5864-3901, д-р пед. наук

Шувалов Д.Д., Поленов Д.А., Коркин Д.А.

*Шуйский филиал Ивановского государственного университета
г. Шуя, Россия*

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К СЛУЖБЕ В АРМИИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема патриотического воспитания студентов педагогического вуза. Представлены результаты отношения студентов факультета физической культуры к службе в армии. Определено, что система патриотического воспитания студентов недостаточно эффективна.

Ключевые слова: студенты; отношение к службе в армии; патриотическое воспитание; педагогическое образование.

Pravdov M.A.

ORCID: 0000-0002-5864-3901, Ph.D.

Shuvalov D.D., Polenov D.A., Korokin D.A.

*Shuya branch of Ivanovo State University
Shuya, Russia*

PATRIOTIC EDUCATION AND ATTITUDE OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE TO SERVE IN THE ARMY

Abstract. The article deals with the problem of patriotic education of students of a pedagogical university. The results of the attitude of students of the Faculty of Physical Culture to serve in the army presented. It is determined that the system of patriotic education of students is not effective enough.

Key words: students; attitude to serve in the army; patriotic education; pedagogical education.

В настоящее время наша страна живет в непростых социально-политических условиях, связанных не только с террористическими, но и военными угрозами извне. Важнейшим условием благополучного развития государства является обеспечение национальной безопасности, в том числе формирование у всех членов общества, а особенно у молодежи патриотизма [1; 2; 4; 5].

Перемены в системе высшего образования, произошедшие в конце XX и начале XXI века, характеризовались снижением внимания к воспитанию студенческой молодежи и полному переходу к так называемой форме оказания образовательной услуги. Долгие годы в вузах формировался дисбаланс между процессами образования и воспитания студенческой молодежи. Негативные последствия подобной модернизации отражаются сегодня на всех сферах жизнедеятельности в обществе и государстве. Смена парадигмы по отношению к системе воспитания подрастающего поколения отразилась на отношении молодежи не только к социальным институтам государства, но и на степени сформированности духовно-нравственных ценностей личности студентов педагогических направлений подготовки (<https://clck.ru/2tJW>) [3; 6; 7].

Необходимость нейтрализации возникших противоречий и перекосов обусловила принятие важных решений со стороны государства в плане усиления системных мер и разработки программ воспитания подрастающего поколения. В России принят закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020 №304-ФЗ (<https://clck.ru/Rsq8S>). В нем говорится, о воспитании как о деятельности, которая направлена на развитие личности обучающихся, на создание для них условий по самоопределению и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Также отмечено, что воспитание должно быть направлено на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации разработана и реализуется «Примерная рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего образования». Среди девяти базовых направлений воспитательной деятельности в вузах, одно заслуживает особого внимания. Это деятельность по формированию у студенческой молодежи чувства патриотизма и гражданственности (<https://clck.ru/ZLMYJ>).

Решение задач, поставленных перед вузами в плане воспитательной работы, обуславливает актуальность исследования по изучению системы патриотического воспитания в вузах с особой группой студентов – будущих педагогов. Нельзя недооценивать важность и огромное значение организации патриотического воспитания студентов, обучающихся на педагогических направлениях подготовки для общества и государства, так как именно они после окончания вуза становятся главными модераторами процесса воспитания и формирования духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи.

Среди педагогических направлений подготовки в вузах, особое место в аспекте проблемы патриотического воспитания, отводится студентам, обучающимся по образовательным программам, связанным с физической культурой и спортом. Процесс подготовки студентов таких профилей подготовки как «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» в вузах значительно отличается по содержанию, формам

и средствам от других направлений и профилей обучения. Специфика обучения, связанная с повышенной двигательной активностью и участием в массовых спортивных мероприятиях, оказывает особое влияние на процессы воспитания студентов и формирования у них патриотического сознания [8; 9].

В данном исследовании патриотическое воспитание студентов (будущих учителей физической культуры) рассматривается, как систематическая и целенаправленная деятельность педагогического коллектива вуза, по формированию у них общекультурных и профессиональных компетенций для реализации программ воспитания чувства гражданского долга, верности Отечеству и выполнению обязанностей по защите Родине.

В исследовании приняли участие студенты факультета физической культуры (ФФК) Шуйского филиала Ивановского государственного университета очной формы обучения: 49 юношей и 23 девушки. Анкетирование проводилось в Google Form. Сравнение средних величин осуществлялось на основе применения критерия Вилкоксона.

В результате анализа анкетных данных было установлено, что чувство любви к Родине воспитано не у всех студентов, 19,4 % поставили это чувство на 9 место из 10 в рейтинге ценностей. Отмечено, что 29,2% студентов не готовы хранить традиции своей страны, а 18,1 % демонстрируют низкий уровень знаний и непонимание исторической роли своего Отечества в аспекте Победы в Великой Отечественной войне.

У большинства студентов (88,8%) не достаточно сформирован интерес к истории и культуре Родины, о чем свидетельствуют не только ответы на вопросы анкеты, но и низкий средний бал ($3,4 \pm 0,4$ балла) по предмету «История (история России, всеобщая история)».

На вопрос: «Как Вы думаете – Вы патриот своей страны?», большинство юношей (68,1%) дали положительный ответ, «не в полной мере» - так ответило 23,4%, а 8,5% ответили, что «не знают». Все девушки ответили, что они считают себя патриотами России.

По мнению студентов, на формирование их нравственно-патриотических чувств, в большей степени оказали СМИ – 47,2%, родители – 27,7%, а школу и вуз указали 25,1%.

65,3% юношей и 82,6% девушек считают патриотическое воспитание молодежи, в том числе будущих учителей физической культуры является необходимым условием для формирования важнейших личностных качеств у студентов педагогического вуза, а также их готовности к службе в армии. Напротив, 34,7% юношей и 9,1% девушек считают, что это не обязательно. При этом 8,7% девушек считают, что патриотизм не влияет на выполнение гражданского долга.

На вопрос «Что значит для вас «Родина», «Отчизна», «Отечество»?». Половина юношей считает, что это место, где родился и вырос. Другие 50% – это место, которое должен защищать любой ценой, несмотря на степень привязанности к нему. Также считают и все девушки.

В результате проведенного исследования установлено, что среди студентов наблюдаются не только разные точки зрения касательно патриотического воспитания, но разное отношение к воинской службе. По мнению большинства девушек, (56,5%) каждый

гражданин должен служить в армии. Они считают, что это долг каждого гражданина перед обществом и государством (82,6%). Лишь треть (32,6%), из проанкетированных юношей, согласны с данным суждением. При этом 24,5% юношей отрицательно относятся к службе в армии. Значительная часть юношей (42,8%) считают, что армия в основном должна быть контрактной. Девушек, поддерживающих такую точку зрения, меньше (26,1%). Часть юношей (24,6%) и девушек (17,4%) вообще не задумываются над данным вопросом.

На вопрос «Кто должен защищать Родину?» 82,6% девушек ответили, что это должен делать каждый гражданин, также ответили лишь 55,1% юношей. Кроме того, 30,6% юношей, считают, что защищать Родину могут военнослужащие наемной армии.

Больше половины респондентов (55,1% юношей и 56,5% девушек) считают, что призывникам должен быть предложен выбор, как, и где проходить службу. Все они выразили положительное отношение к альтернативной службе.

Большинство студентов (юноши – 65,3% и девушки – 65,2%) знают законы, действующие на территории РФ. Остальные ответили, что знакомы с ними частично. При этом все считают себя законопослушными гражданами (89,8%, 100% соответственно). Однако на вопрос «Если Вы не планируете служить в армии, то каким образом вы решите проблему с призывом и военкоматом?» 30,6% юношей планируют получить военный билет незаконным способом, а 10,2% через судебное разбирательство с военно-врачебной комиссией, и столько же собираются скрываться от военкомата.

Установлено, у всех анкетированных родственники служили в армии. На вопрос «Почему 10–15 лет назад было стыдно не служить в армии?» 69,4% юношей и 82,6% девушек ответили, что в прошлом больше внимания уделялось патриотическому воспитанию. По мнению юношей (24,5%) и девушек (17,4%) на отношение их родственников к службе в армии оказывало влияние Победа в Великой Отечественной войне.

Выявлено, что 46,9% юношей хотят служить в армии, 53,1% не смогли дать однозначного ответа и сомневаются в необходимости принятия такого решения. Больше половины девушек (56,5%) хотят служить в армии, а 43,5% не испытывают такого желания.

Во многом причина подобных ответов скрывается в том, что допризывную молодежь пугают трудности воинской службы и неуставные взаимоотношения. Все опрошенные хотели бы служить в армии, если бы не было неуставных взаимоотношений («дедовщины»). Во многом этот негативная сторона армейской службы, отражается на доверии к ней молодежи. Седи юношей лишь половина опрошенных с доверием относится к армии, как социальному институту, а 34,7% не доверяют. Большинство девушек (73,9%) доверяют армии. По мнению большинства опрошенных (71,4% юношей и 100% девушек) необходимо поднимать престиж армейской службы среди молодежи и повышать уровень патриотического воспитания.

46,9% юношей и 91,3% девушек считают, что служба в армии может положительно повлиять на их физическую подготовленность и формирование характера. Они надеются, что станут решительнее, выносливее, крепче. Однако 34,7% юношей считают, что ничего не

изменится, а 18,4% думают, что служба в армии окажет только негативное влияние, такого же мнения придерживаются и 8,7% девушек.

Среди родов войск Вооруженных сил Российской Федерации студенты выделили и хотели бы в них служить: ВДВ – 46,9%; ВВС – 16,3%; ВМФ – 14,2%; в ракетных и войсках связи по 11,3%. Девушки отметили следующие войска: ВДВ – 56,5%; 21,7% – войска связи; и по 10,9% – ВВС и ВМФ.

Согласно данным самооценки (по 5-тибальной шкале) свою подготовленность к службе в армии как «очень хорошую» и «хорошую» считают 34,7% юношей и 30,4% девушек. К среднему уровню готовности относят себя около 20,4 % студентов-юношей, 10,2% считают, что готовы «очень плохо» и 14,5% – вообще не готовы. По мнению 47,8% девушек, у них «средний уровень» подготовки к службе в армии, а 21,8% отнесли себя к категории «ниже среднего».

Проанализировав результатов анкетирования, можно сделать вывод о том, что не у всех студентов факультета физической культуры в достаточной степени сформированы патриотические качества личности. Отношение к службе в армии у половины юношей негативное. При этом девушки в большей степени желают служить в армии, чем юноши. Результаты исследования показывают низкий авторитет Вооруженных сил среди молодёжи. Подобная ситуация требует принятия незамедлительных решений по комплексному укреплению в вузах системы патриотического воспитания.

Организационно-методическая работа в системе патриотического воспитания студентов ФФК должна быть направлена на создание оптимальных условий, обеспечивающих реализацию мероприятий, как в процессе аудиторного обучения, так и во внеаудиторной жизнедеятельности студентов. При этом патриотическое воспитание студентов ФФК должно основываться на деятельностном подходе. Суть его заключается в создании для студентов образовательно-воспитательной среды, в которой им необходимо будет проявлять свои лучшие патриотические качества. Это относится ко всем аспектам их будущей педагогической деятельности. В частности, при организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий, они должны показывать и демонстрировать примеры героической истории Отечества, проявлять инициативу, творчество, занимать активную жизненную позицию по формированию у занимающихся патриотических чувств, активной гражданской позиции по защите родины. Несомненно, что в процессе профессиональной подготовки студентов ФФК должен быть использован весь комплекс педагогических средств патриотического воспитания.

Достижение значимого эффекта в патриотическом воспитании студентов возможно при обеспечении интегративности и сопряженности содержания форм, средств и методов обучения и воспитания, включение всех участников образовательного процесса в процесс патриотического воспитания.

Литература

1. Бухтояров Н.И., Шахова М.Н., Князева О.Н. Патриотическое воспитание в вузе как одно из приоритетных направлений формирования личности студента // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2020. № 2. С. 123-126.
2. Коценко В.Н. Педагогические возможности региональных общественных объединений в процессе формирования военно-патриотической направленности студенческой молодёжи // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 66-4. С. 147-151.
3. Кумирова К.А., Правдов М.А., Соколов Е.Е., Правдов Д.М. Система мероприятий по укреплению здоровья девушек - студенток гуманитарного вуза // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 12(178). С. 156-162. <https://doi.org/10.34835/issn.2308-1961.2019.12.156-163>
4. Леонова И.В., Мирзоева Е.В., Леонова А.В. Патриотическое воспитание студентов вузов // Семья и личность: проблемы взаимодействия. 2018. № 9. С. 63-73.
5. Мирошниченко А.А. Формирование позитивного отношения к воинской службе у студенческой молодежи в ходе военно-патриотического воспитания // Матрица научного познания. 2019. № 10. С. 136-139.
6. Набойченко Е.С. Формирование нравственно-патриотических качеств у студентов // Педагогическое образование в России. 2018. № 9. С. 25-32.
7. Пономоренко Н.Ю. Роль студенческого самоуправления в системе патриотического воспитания Верхнеуральского агротехнологического техникума - казачьего кадетского корпуса // Инновационное развитие профессионального образования. 2020. № 4(28). С. 93-98.
8. Правдов Д.М., Правдов М.А., Хромцов Н.Е., Мацко А.И. Взаимосвязь психомоторных показателей и двигательной активности студентов физкультурного профиля // Теория и практика физической культуры. 2021. № 8. С. 11-13.
9. Правдов М.А., Шипилов Р.М., Шипилова О.В., Матвейчев В.Н. Студенческие волонтерские организации в системе ГПС МЧС России // Современные исследования социальных проблем. 2013. № 1.

© Правдов М.А., Шувалов Д.Д., Поленов Д.А., Коркин Д.А., 2021